

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

QO'NG'IROT TUMANNING DEMOGRAFIK HOLATI VA UNINDAGI O'ZGARISHLAR

Nurillaeva S.,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, O'zbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392696>

Annotatsiya: Maqolada Qo'ng'irost tumanining aholisining demografik jarayonlari atroflicha o'rganilib uning hozirgi paytda qanday o'zgarishlarga ucharayotganligi haqqida, yangi tuman bo'yicha aholining tug'ilish, o'lim jarayonlari ko'rsatkichlari, ularning dinamikasi ko'rib chiqilgan. Ro'y bergan o'zgarishlarning sabablari aniqlanib uni yaxshilash bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlari: aholi, demografiya, region, holat, tug'ilish, o'lim, tabiiy o'sim, koeffitsiyent.

Abstract: This article provides a detailed examination of demographic processes and their current changes in the Kungrad district, specifically focusing on birth and death rates in the region and their dynamics. The study identifies the causes of these demographic changes and presents proposals and recommendations for improving the situation.

Keywords: population, demography, region, state, birth rate, mortality, natural increase, coefficient.

Tug'ilish va o'lim bu - biologik hodisa. Tug'ilish ko'rsatkichlari bir qancha omillarga bog'liq bo'ladi. Bu omillar xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, ijtimoiy mehnatga qay darajada jalb etilishi, moddiy shart-sharoitlar, milliy an'analar va h.k. misol bo'la oladi. Bolalar o'limi qancha yuqori bo'lsa, tug'ilish ham shuncha yuqori bo'ladi. Bolalar orasida o'limning keskin kamayishi tug'ilishning ham kamayishiga olib keladi. Biroq bu yerda har bir xalqning an'anaviy, diniy turmush tarzi, aholining madaniy, iqtisodiy va ma'rifiy darajasining o'sishi, shahar aholisi ulushining ortishi kabi omillar ta'siri katta hisoblanadi. Xotin-qizlarning ijtimoiy ishlab chiqarishga ko'plab jalb etilishi tug'ilishning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Qo'ng'irost tumani aholisining 1990-2025-yillar oralig'idagi tug'ilish ko'rsatkichlarini tahlil qilganda yillar bo'yicha bir tekis emasligini ko'ramiz. 1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turganidek, eng yuqori tug'ilish 1990-yillarga to'g'ri keladi. Shu yillarda 1000 kishiga tug'ilish 40,5 kishini tashkil etgan (1-jadval).

1-jadval

Qo'ng'irost tumani aholisining demografik ko'rsatkichlari (promille)

Yillar	Tug'ilish	O'lim	Tabiiy o'sish	1 yoshgacha bolalar o'limi
1990	40,5	10,4	30,1	23,4
1996	26,5	7,0	19,6	23,7

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

2000	24,6	5,8	18,8	20,0
2001	23,6	6,2	17,4	19,7
2002	22,9	6,7	16,2	19,1
2003	22,5	6,4	16,1	21,0
2004	24,3	5,3	19,0	19,7
2005	22,7	5,8	16,9	18,4
2010	24,2	5,0	19,2	10,3
2015	22,5	4,7	18,1	11,0
2020	19,7	5,0	14,7	11,5
2021	20,7	4,8	15,9	10,9
2022	21,4	5,3	16,1	11,7
2023	21,2	4,9	16,3	10,8
2024	19,2	5,6	13,2	11,9

Jadval Qo'ng'iroq tumanining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari asosida tuzildi.

Keyingi yillarda, ayniqsa 1996-yildan boshlab tug'ilish pasaya boshladi. 1990-yilga nisbatan 2025-yilga kelib ikki barobarga kamaygan. 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida tug'ilganlar soni 2629 kishini tashkil qildi va 2023-yilning shu davriga (2872 kishi) nisbatan 243 taga kamaydi. Tug'ilish koeffitsienti mos ravishda 19,2 promilleni tashkil qildi va 2023-yilning shu davriga (21,2 promille) nisbatan 2,0 promillega kamaydi. Har yili tug'ilishning pasayishi 0,5-1 kishiga to'g'ri kelyapti. 2010-yildan boshlab tug'ilish oz bo'lsa-da ko'paygan, lekin 2024-yilda yana eng minimal darajaga tushganligini ko'ramiz. Bunga sabab 2000-yillarda tug'ilganlarning reproduktiv yoshga qo'shilishi, oilada bolalar sonining cheklanishi vakech turmush qurish jarayonlaridir(1-rasm).

Tuman aholisining o'limiga to'xtaladigan bo'lsak, o'limning mutlaq miqdori 1990-yillarda har 1000 kishiga 10,4 kishini, 2014-yilda bu ko'rsatkich 4,7 kishini tashkil etdi. Demak, 1990-yillarga nisbatan qariyb ikki barobardan ko'p miqdorga kamaygan. O'limning so'nggi yillarda bunday past bo'lishining asosiy sabablari tug'ilishning pasayganligi, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishning bir qadar yaxshilanishi, toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganligi, onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha bir qator amaliy ishlarning qilinganligi asosiy sabab bo'lmoqda.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

1-rasm. Tuman aholisining tug‘ilish ko‘rsatkichlari

Ayniqsa, so‘nggi yillarda 1 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasidagi o‘lim darajasi ko‘rsatilgan yillarga nisbatan kamaygani quvonarli albatta. 1 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasidagi o‘limning mutlaq miqdori 1990-yillarda har 1000 tug‘ilgan bolaga 23,4 bolani tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yilda 10,8 bolagacha yani bu ko‘rsatkich ham 2 baravardan ko‘proq ko‘rsatkichga pasaygan. Keyingi vaqtlarda, xususan 2000-yildan keyin 1 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasidagi o‘lim ancha kamaydi. Biroq bu ko‘rsatkichning pasayishi, bolalar o‘rtasida o‘limning kamayganligidan emas, tuman aholisining tug‘ilishining pasayganligi bilan ham belgilanadi. 1 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasidagi o‘lim koeffitsiyenti miqdorining keyingi yillarda respublikaga nisbatan yuqori bo‘lishiga Qo‘ng‘irot tumani Orol ekologik muammosining markazida joylashganligi katta ta’sir ko‘rsatgan deb o‘ylayman.

Tug‘ilish va o‘lim oralig‘idagi farq tabiiy o‘simni tashkil etadi. Agar tug‘ilish o‘limdan yuqori bo‘lsa, aholi soni uzluksiz o‘sib boradi. Agar aksincha bo‘lsa aholi soni yildan-yilga kamayishi kuzatiladi. Lekin bizning mintaqamiz tabiiy o‘shning yuqori bo‘lishi bilan xarakterlanadi.

Qo‘ng‘irot tumanining tabiiy o‘shisi 1990-yillari yuqori bo‘lib, har 1000 kishiga 30,1 kishidan to‘g‘ri kelgan. Keyingi yillarda, ayniqsa 2024-yilda boshlab tabiiy o‘sh har 1000 kishiga 13,2 kishigacha pasaydi. Tabiiy o‘sh har yili 1,0-1,4 promillega pasaymoqda. Tabiiy o‘shning pasayishi ham tug‘ilishning pasayganligi bilan bog‘liq. 2005-yildan keyingi yillarda tabiiy o‘sh oldingi yillarga nisbatan ancha darajada o‘sgan. Buning asosiy sababi tumanda iqtisodiy barqarorlik tufayli

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

deb o‘ylayman. Kelgusida tumanda iqtisodiy sharoitlar yaxshilansa, tabiiy o‘shish qaytadan ko‘tarilishi mumkin.

Aholi sonining o‘shish dinamikasida aholining tabiiy o‘shishi bilan birga, aholining mexanik harakati, ya‘ni migratsiya jarayoni ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi (2-rasm).

2-rasm. Aholining migratsiya ko‘rsatkichlari

Tumanda 2004-2010-yillarda migratsiya saldosini eng yuqori teskari saldogaga ega bo‘lgan. Bunga asosiy sabab tumandagi rus va qozoq millatlarining o‘z ota-yurtlariga ko‘chishi, ayniqsa Qozog‘iston Respublikasida olib borilgan “o‘ralman”larning chaqirilishining oxirgi yillari bo‘lganligi sabab bo‘lgan dep o‘ylaymiz. Diagrammadan ko‘rib turganimizdek 2024-yilda 2023-yilga nisbatan o‘shish kuzatiladi.

Har bir mintaqaning tug‘ilish, tabiiy o‘shish va mehnat resurslarining o‘shishini oldindan bashorat qilish uchun aholining yosh va jins tarkibini o‘rganishimiz kerak bo‘ladi. Chunki xalq xo‘jaligi sohalarini rivojlantirish uchun asosiy omillardan biri mehnat resurslari hisoblanadi. Mehnat resurslarining tuzilishi va kelajakdagi holatlarini oldindan bashorat qilib rejalashtirish uchun aholining demografik holatini yanada mukammal o‘rganish zarur.

Qo‘ng‘irot tumanining yosh tarkibini tahlil qilganimizda 2024-yilgi ma‘lumot bo‘yicha 0-16 yosh oralig‘ida 41469 kishi, yoki tuman aholisining 30,5%, 16 yoshdan -55, 60 yosh oralig‘ida 78995 kishi, yoki 58,1%, 55-60 yoshdan yuqorilar 15500 kishini, yoki 11,4%ini tashkil etgan.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

3-rasm. Aholining yosh guruhlari bo'yicha taqsimlanishi

Tumanning jins tarkibini tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, erkaklar bilan ayollar soni deyarli teng ekanligini ko'ramiz. 2008-yil statistik ma'lumotga qaraganda, tuman hududida erkaklar 51,3 ming (45,0%), ayollar 62,7 ming kishini (55,0%) tashkil etgan. 2014-yildan boshlab esa erkaklarning ulushi ayollarga nisbatan oshgan. Bunga so'nggi vaqtlarda aholi tug'ilishining cheklanishi, tumanda sanoat sohalarining rivojlanishi ta'sir ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Жолдасов А., Ходжаева Г.А., Умаров Е.К. УЗБЕКИСТАН Р. АРАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. – 2009.(Монография)
2. Умаров Е.К. Қарақалпақстанның экономикалық хэм социаллық географиясы. Нөкис-2010.
3. Ходжаева, Г. А., Е. К. Умаров, and К. Ж. Алланазаров. "Демографические факторы территориальной организации производства в районах Южного Приаралья." *Актуальные проблемы современной науки* 4 (2003): 151-153.